

TA’LIM-TARBIYA JARAYONIDA SHAXSGA YO’NALTIRILGAN YONDASHUV

Nazarova Sadoqat Ilhom qizi

Urganch davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti “Maktabgacha ta’lim metodikasi” kafedrası o‘qituvchisi

Mavlonberganova Ro‘za Oybek qizi

Urganch davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti maktabgacha ta’lim y o‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola maktabgacha yoshdagi bolalarning ta’lim-tarbiyasida shaxsga nisbatan yondashuv, tamoyillari, maktabgacha yoshdagi bolalarning ta’lim tarbiyasida, shaxsga nisbatan yondashuvning ahamiyati keltirilgan.

Kalit so‘zlar: yondashuv, tamoyil, shaxs, individual, foaliyat, maktabgacha yosh, qobiliyat, subyektiv.

ЛИЧНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ РУКОВОДСТВЕННЫЙ ПОДХОД

Аннотация: В данной статье представлен личностный подход в воспитании дошкольников, его принципы, значение личностного подхода в воспитании дошкольников.

Ключевые слова: подход, принцип, личность, индивидуум, деятельность, дошкольный возраст, способности, субъективное.

PERSONAL IN THE PROCESS OF EDUCATION A GUIDED APPROACH

Anotatsiya: This article presents the approach to personality in the education and upbringing of preschool children, the importance of the approach to personality in the education and upbringing of preschool children

Kalit so‘zlar: words approach, principle, person, individual, activity, preschool age, ability, subjective.

Farzandini maktabgacha ta’lim tashkiloti tomon yetaklayotgan onaning bu dargohdan, farzandidan umidi katta. Bolasi uchun eng osoyishta, ham ma`nan, ham moddiy taminoti ta`minlanadigan, uning vaqtini mazmunli o`tishida sevimli mashg`ulotlari bilan ta`minlaydigan ham - bog`cha. Maktabgacha ta`lim tizimi bugungi ijtimoiy turmush tarzimizning muhum qadamlaridan biriga aylanayotgani, tizimning yangi bosqichga rivojlanayotgani ham ota-onani, ham jajji farzandlarimizni

quvontiradi. Yangidan barpo qilinayotgan maktabgacha talim tashkilotlari binolarida ilk bor ta’lim olayotgan o’g’il-qizlarimiz nainki sog’lom ovqatlanish turidan balki sifatli ta’lim mashg’ulotlaridan ham bahramand bo’lishmoqda. Avvalo, sohani tubdan rivojlantirish uch

Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilim olish jarayonining tizimli rivojlantirish sistemasini yaratish va dunyoni tubdan idrok etish imkonini beradigan tizimli integratsiya jarayonini taminlash maktabgacha ta’lim tizimidagi har bir pedagogning vazifasidir. O’zbekiston hukumati tomonidan 2017-yildan buyon maktabgacha yoshdagi bolalarning ta’lim-tarbiyasiga yuqori sifatga olib chiqishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Bunga ko’ra 2018-yil 20-oktyabr kuni O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2030-yilgacha bo’lgan davrda Barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to’g’risidagi qaror qabul qilindi. Ushbu qaror o’zida 16 ata maqsad, 225 ta vazifani o’z ichiga olgan. BMTning barqaror rivojlanish maqsadlarining to’rtinchisi “Sifatli talim”ga bag’ishlangan bo’lib, unda 2030 -yilga qadar umumiy maktabgacha ta’limni ta’minlash uchun qulay siyosiy muhitni va tizimli tarkibiy qismlarni yaratish ustida ish olib borilmoqda. Bolalarning rivojlanishiga qo’yilgan davlat talablarini to’g’ri bajarish orqali bolalarning rivojlanishida asosiy maqsadlarga erishish mumkin. Bolalarning ta’lim jarayonida tutgan o’rnida, kattalarning unga bo’lgan munosabati asosiy ro’l o’ynaydi. Bolalarning ta’lim-tarbiya jarayonida kattalar bolalar bilan muloqot jarayonida:Ularning yonida emas, orqasida ham emas, balki birga” degan shiorga amal qiladilar. Ta’lim-tarbiya jarayonidagi differensial yondashuv bolaning shaxsiyatini butun ta’lim tizimining, markaziga qo’yadi. Bolaning rivojlanishi uchun tabiiy, qulay, ziddiyatsiz va xavfsiz muhit yaratib berish shaxsga yo’naltirilgan yondashuvni taminlaydi. Bolaning shaxsiyati oddiy emas, balki murakkab mavzudir. Bu barcha ta’lim tizimining maqsadidir.

Shaxsga yo’naltirilgan yondashuv g’oyasi bu tushuntirishdan tushinishga, dialogdan monologga, nazoratdan mustaqil rivojlanishga, boshqarishdan o’zini-o’zi boshqarish tizimiga o’tishdan iborat. Pedagogning asosiy maqsadi bu “mavzu”ni o’qitish emas, bolalar bilan muloqot qilish, tushinish, tanqidiy fikrlash, ijodkorlikni rivojlantirish uchun ularni erkin taminlashdan iboratdir. Shaxsga yo’naltirilgan yondashuv bolalarning extiyojlari va real shaxsiy qiziqishlarini amalga oshiradigan, bolalar tomonidan to’planadigan shaxsiy bilimlar va tajribalarni amalga oshirish uchun ta’lim muhitini yaratishni o’z ichiga oladi.

Shaxsga yo’naltirilgan yondashuv-bu pedagogning e’tiborini bolaning shaxsiga, uning intellektual qobiliyati va fuqorolik mas’uliyati hissini rivojlantirishga bo’lgan e’tiborini balki ijodiy, hissiy, estetik ijodiy moyilliklari va rivojlanish imkoniyatlariga ega bo’lgan ruhiy shaxsni shakllantirishga qaratishdir. Ta’limning asosiy qadriyatining bunday ko’rinishi shaxsning o’ziga xos shakllanishidir. Biz har

bir bolaning shaxsiy xususiyatlari, hayotiy qadriyatlari, intilishlarini anglash va ulaning rivojlanish yo’llarini tanlash huquqini berishimiz kerak. Shaxsga yo’naltirilgan yondashuvning natijalarini ko’rish uchun uni an’anaviy yondashuv bilan taqqoslaymiz.

An’anaviy yondashuvda, bolalik- bu bolani kelajakdagi hayotga tayyorlash bosqichidir. Shaxsga yo’naltirilgan yondashuvda maktabgacha bo’lgan davr bu inson hayotining noyob davri sifatida takidlanadi. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarining asosiy vazifasi esa bu bolalarning sog’lig’i va hayotini saqlashdir. Shaxsga yo’naltirilgan yondashuvning asosini bir nechta tamoyillar tashkil qilib u shaxs rivojlanishida muhim sanaladi.

O’zini namoyon qilish tamoyili. Har bir bola o’zida intellektual, kommunikativ, badiiy va jismoniy qobiliyatlarini namoyon qilish ehtiyoji bor. Bolaning tabiiy va ijtimoiy qobiliyatlarini namoyon etishi va ularni rivojlantirish istagini rag’batlantirish va qo’llab-quvvatlash juda muhimdir.

Individuallik tamoyili. Bolalar shaxsiyatining individual shakllanishi uchun shart-sharoit yaratish ta’lim tashkilotlari oldidagi asosiy vazifalardan biridir. Bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olib, ularning kequsida rivojlanishiga har tomonlama hissa qo’shish zarurdir.

Subyektivlik tamoyili. Individuallik faqat subyektiv kuchga ega bo’lib, ulardan foaliyatda, munosabatlar va aloqalarga kirishish uchun mohirona foydalanadigan kishilarga xosdir. Bolaning guruh hayotida haqiqiy subyektivlikka aylanishida, shaxsiy tajribalarini boyitish va rivojlantirishga hissa qo’shish zarurdir.

Tanlash tamoyili. Tanlovsiz bolaning subyektivligi va individual xususiyatlarini rivojlantirish va qobiliyatlarini namoyon qilish mumkin emas. Bola doimiy ravishda tanlashi, tashkil etilayotgan ta’lim jarayoning maqsadi, mazmuni, shakllari va usullarini tanlashda subyektiv vakolatga ega sharoitda yashashi va tarbiyalanishi pedagogik jihatdan zarurdir.

Foaliyat ijodkorlik va muvaffaqiyat tamoyili. Bolalarni muvaffaqiyat sari undash kerak. Bu bolalarning foal hayot pozitsiyasini rivojlantirish maqsadida o’yin foaliyatiga kirishidir. Bola foaliyatda va o’yinda, ijodkorlikka yuqori darajada yo’naltirish, ularning o’z ijodiy foaliyatlarida tajribalarga ega bo’lishi muhim hisoblanadi. Shaxsiy va jamoaviy ijodiy foaliyatlar natijasida bolalarning individual xususiyatlarini aniqlash va rivojlantirishga yordam beradi.

Ishonch va qo’llab-quvvatlash tamoyili. Pedagogik foaliyatni shaxsga yo’naltirilgan talim va insonparvarlik bilan boyitish muhimdir. Bolaga o’zini-o’zi anglash, ishonch va o’zining “men”ligiga bo’lgan intilishini qo’llab quvvatlash, ortiqcha talablar va haddan tashqari talablarni o’rnatmaslik kerak. Bolalar uchun tashqi tasirlar emas balki ichki motivatsiyalar ularni o’qitilishi va tarbiyalanishining muvaffaqiyatli kalitidir.

Farqli yondashuv tamoyili. Tarbiyalanuvchi bolalar shaxsiyatini takomillashtirishda samarali pedagogik yordam xal qiladi, tarbiyalanuvchi bolalarning psixofizologik shaxsiy qobiliyatlar va imkoniyatlarini ochishga yordam beradi. Bolaning sog’ligiga, tabiatiga, jismoniy va aqliy tuzilishiga qobiliyat va moyilliklariga, idrokiga qarab rivojlantirishdir.

Ushbu tamoyillarni amalga oshirish umumiy psixologik makonni yaratishni ta’lim jarayonini o‘yin orqali va bolalar bilan ishlashning shakli sifatida, munozaralarni suhbatlarni qo‘shma kuzatuvlar va eksperimentlarni tashkil qilishni o‘z ichiga oladi. Tarbiyachining oldiga qo‘yilgan vazifasi samarali muloqot tamoyillaridan faoydalanishdan iborat bo‘ladi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish kerakki, shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvda bolalarning shaxsiyati yuqori darajada ko‘riladi. Bu yondashuv asosida bolalarga ta’lim tarbiya berish, ularning shaxsiy ijodkorligi, qobiliyatlarini rivojlantirishning samarali yo‘llari keltirilgan bo‘lib bu bolalarning kelajakdagi hayotida asos bo‘la oladi. Ta’lim-tarbiya jarayonida shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv bu bolalarning yosh va individual xususiyatidan kelib chiqib ularga nisbatan har tomonlama rivojlanishi mumkindir. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv asosida ta’lim tarbiya jarayonini tashkil etish orqali bolalarda shaxsiy xususiyat va qobiliyatlarni rivojlantirish bu kelajak avlodga to‘g‘ri va sifatli ta’lim-tarbiya berish poydevoridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan Davlat talablari. Toshkent-2018 yil. 8-bet
2. “Ilm yo‘li” variativ dasturi. Toshkent “Sano-standart” 2020 yil. 13, 15-bet.
3. Maktabgacha pedagogika F.R. Qodirova, Sh. Q. Toshpo‘latova, N.M. Kayumova, M. N. Azamova “Tafakkur” Nashriyoti Toshkent - 2019
4. Shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv asosida ta’lim jarayonini rejalashtirish, metodik qo‘llanma. Mualliflar: Shin A.V., Mirziyoyeva SH.SH., Grosheva I.V., Mikailova U.T, Sulaymonova Y.T., Daukaeva A.G., Vlasova E.N., Galimova E.F. Toshkent-2020
5. “ILK QADAM” davlat o‘quv dasturi. Mualliflar: Grosheva I.V., Mirziyoyeva SH.SH., Yevstafyeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixonova SH.B., Pak S.V., Isxakova M.R., Abdunazarova N.F., Toshkent-2022
6. МУҒАЛЛИМ ҲЭМ УЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ ilmiy-metodologik jurnal 2/1. Nukus 2024 .401-406